

СЫРҒЫМАЛЫ СИММЕТРИЯ ТАҚЫРЫБЫН ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ КЕҢІСТІКТІК ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТТЕРІН ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ НЕГІЗІНДЕ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

С.Н.НАРЗУЛЛА

Магистрант, Қожа ахмет ясауи атындағы ХҚТУ, Түркістан қ.

М.Д.КОШАНОВА

Ғылыми жетекші, техн.ғ.к., қауымдастырылған профессор,
Қожа ахмет ясауи атындағы ХҚТУ, Түркістан қ.

***Аңдатпа.** Симметрия тақырыбының түрлері, яғни трансляциялық, осьтік, айнымалы, сырғымалы және центрлік симметрия. Соның ішінде, трансляциялық, осьтік, айнымалы және центрлік симметрияға арнайы түсіндірмелер және арнайы есептер бар. Алайда сырғымалы симметрия тақырыбына арнайы есептер жоқ. Бұл экспериментпен арқылы сырғымалы симметрия тақырыбын дәстүрлі үйретіп қана қоймай, тақырыпты жасанды интеллект (ЖИ) арқылы тереңірек түсіндірген тиімдірек болады.*

Сырғымалы симметрия тақырыбында оқушылар кеңістіктік ойлау қабілеттерін тақтаға график сызу арқылы түсіндіргенге қарағанда жасанды интеллект (ЖИ) арқылы түсіндірген тиімдірек болады. Себебі оқушының көз алдында визуализацияланған графика сызылып, оны ары бері жылжытып көріп тақырыпты толық түсіне алады. Сол себепті тақырып өзекті болып табылады.

Жасанды интеллектті (ЖИ) мектеп оқушыларына сабақ түсіндіру барысында пайдалану көптеген жаңа мүмкіндіктерді ұсынады. Болашақта мектептерде жасанды интеллект арқылы саналы да сыншыл азаматтарды тәрбиелеу, жастар арасындағы кәсіпке, сондай ақ студенттердің компьютерлік ойлану дағдыларын қалыптастырамыз.

Сырғымалы симметрия тақырыбын жасанды интеллект (ЖИ) арқылы түсіндіру барысында GeoGebra бағдарламасын қолдандық. GeoGebra бағдарлама арқылы түрлі есептерді жеңіл шығаруға, геометрия пәнінің есептерді, мәтіндік есептерді шығаруға болады. Дәстүрлі сызба мен жасанды интеллект (ЖИ) арқылы сызылған сызбаның ерекшеліктеріне келетін болсақ, сырғымалы симметрия тақырыбын жасанды интеллект (ЖИ) арқылы түсіндірген тиімдірек болады.

Сырғымалы симметрия тақырыбын жасанды интеллект арқылы түсіндіргенде оқушыларда кеңістікті көз алдына келтіру және де есеп шығару барысында тереңірек ойлануы да жылдамдайды. Кеңістіктік ойлау қабілетін дамыту арқылы оқушылар тек қана алгебра және геометрия пәнінде емес басқа да салаларда білімдерін дамыта алады.

***Кілт сөздер:** Жасанды интеллект, сырғымалы симметрия, график, GeoGebra, геометрия пәні.*

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2024 жылдың 1 ші қазан күні білім туралы жолдау жариялаған болатын. Бұл жолдауда Президентіміз Тоқаев білім саласындағы маңызды мәселелері және оны дамытудың стратегияларын айқындай келе, білім сапасын арттыру мақсатында барлық білім беру мекемелерінде заманауи технологияларды пайдаланып, жаңа әдіс-тәсілдерді енгізу қажеттігін және оқытудың инновациялық тәсілдерін жаңартуды талап етті.

Жасанды интеллектті (ЖИ) мектеп оқушыларына сабақ түсіндіру барысында пайдалану көптеген жаңа мүмкіндіктерді ұсынады. Болашақта мектептерде жасанды интеллект арқылы саналы да сыншыл азаматтарды тәрбиелеу, жастар арасындағы кәсіпке, сондай ақ студенттердің компьютерлік ойлану дағдыларын қалыптастырамыз.

Испания мемлекетінің ғалымдары Juan David, Jesus Moreno, Marcos Roman және Gregorio Robles жасанды интеллект арқылы оқытуды зерттеу барысында мақала жазды. Бұл зерттеу

жұмысында жасанды интеллектті (ЖИ) қолдану арқылы онлайн платформалар арқылы оқытуды қарастырады. Және де бұл платформалардың дәстүрлі оқытудан ерекшеліктері мен артықшылықтарын қарастырады [1].

Жасанды интеллект (ЖИ) тақырыбы бойынша ғылыми жазба жұмыстарын жүргізген Австралия елінің Граз университетінің ғалымдары Harald Burgsteiner, Martin Kandlhofer және Gerald Steinbauer жасанды интеллекттің (ЖИ) негізгі ұғымдарын мектеп оқушыларына үйрететін инновациялық білім беру жобасын ұсынған. Жазба жұмыстарында ғалымдар жасанды интеллект (ЖИ) бойынша курс әзірлеген. Бұл курс мектеп тақырыптары қамтылған теориялық және практикалық бөлімдерден тұрады [2].

Сырғымалы симметрия тақырыбын жасанды интеллект арқылы түсіндіргенде оқушыларда кеңістікті көз алдына келтіру және де есеп шығару барысында тереңірек ойлануы да жылдамдайды.

Сырғымалы симметрия тақырыбында оқушылар кеңістіктік ойлау қабілеттерін тақтаға график сызу арқылы түсіндіргенге қарағанда жасанды интеллект (ЖИ) арқылы түсіндірген тиімдірек болады. Себебі оқушының көз алдында визуализацияланған графика сызылып, оны ары бері жылжытып көріп тақырыпты толық түсіне алады. Сол себепті тақырып өзекті болып табылады.

Оқушылардың кеңістіктік ойлау қабілеттерін сырғымалы симметрия тақырыбын жасанды интеллект (ЖИ) арқылы үйрету барысында қалыптастыру.

Қойылған мақсатқа жетудегі міндеттерді орындау барысында сырғымалы симметрия тақырыбын жасанды интеллект арқылы түсіндіру және сырғымалы симметрия тақырыбына арнайы есептерді жасанды интеллект арқылы есептердің шешімін табуды ұсыну.

Түркістан облысы, Түркістан қаласындағы «Ахмет Байтұрсынов» атындағы мектеп-лицейіндегі 9 сынып оқушыларына зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында талдау, сауалнама және алынған мәліметтерді өңдеу яғни графикалық әдіс және эксперимент әдістері қолданылды.

Талдау әдісі бойынша 9 сынып оқушыларының визуализациялау және кеңістіктік ойлау қабілеттерінің төмен екендігі байқалды. Оқушылардың сырғымалы симметрия тақырыбын түсінбейтіндіктері және де бұл тақырып бойынша есептерді шығара алмайтындығы анықталды.

Оқушыларға сырғымалы симметрия тақырыбы туралы сұрақтар қою және анықтамалар сұрау барысында сауалнама әдісі қолданылды. Бұл әдісті жасанды интеллект (ЖИ) арқылы жасадық, яғни QR кодты скайнерлеу арқыры сырғымалы симметрия тақырыбына қатысты сұрақтарға жауап береді. Бұл әдіс арқылы оқушылардың пайыздық нақты көрсеткіштерін ала алдық. Оқушылардың 25%-ы ғана сырғымалы симметрия тақырыбына өз түсініктерін айта алатындығы айқындалды.

Келесі әдісіміз алынған мәліметтерді өңдеу яғни графикалық әдісті пайдалану барысында біз 9 сынып оқушыларының сырғымалы симметрия тақырыбы жайлы білімдерін анықтап, төмен екендігіне көз жеткіздік және де график тұрғызу арқылы эксперименттік сабақтың қаншалықты нәтижелі болғандығын көре аламыз.

Симметрия тақырыбы тек математикада ғана емес физика, химия сонымен қатар табиғаттада көп кездеседі. Симметрия табиғаттың бейнесі, құрылымының негізі болып табылады. Симметрияның бірнеше түрі бар. Олар трансляциялық, осьтік, айнымалы, сырғымалы және центрлік [5].

Симметрияның бұл түрлерінің ішінде әлі күнге дейін зерттеліп келе жатқан бір түрі ол сырғымалы симметрия. Симметрияның бұл түрінде объект қандайда бір бағытта орын ауыстыру барысында, оның қасиеттерінің бастапқы күйінен өзгермей сақталып қалады. Мысалы, қандай да бір F фигура берілсін, бұл фигура сырғымалы симметрияға ұшыраса, онда бұл фигураның барлық нүктелері параллельді бағытта бірдей сырғиды. Формальды түрде

сырғымалы симметрия \rightarrow векторымен белгіленіп, әрбір нүкте $P(x, y)$ жаңа орынға $P'(x + v_x, y + v_y)$ координаттарына ауысады [4].

Сырғымалы симметрия тақырыбына бірнеше теоремалар:

Теорема 1. Объект сырғымалы симметрияға ұшырағанда оның геометриялық қасиеттері яғни, ұзындықтары, бұрыштары мен бағытары өзгермейді [3].

Теорема 2. Екі объект сырғымалы симметрияға ұшырағанда, жаңа үшінші бір денені жасайды. Яғни, екі параллель сырғу бір кезеңде орындалғанына байланысты, нәтиже тек бір ғана параллель сырғу болады [4].

Теорема 3. Сырғымалы симметрия кезінде екі нүкте арасындағы қашықтық сақталады [4].

Теорема 4. Егер сырғымалы симметрияға ұшырап жатқан дене ол түзу сызық болса, онда ол өзіне ұзындығы тең болатындай сызықтарды шығарады [3].

Теорема 5. Фигура сырғымалы симметрияға ұшырау барысында жоғарғы және төменгі симметриялары сақталады яғни, оның бейнесі сақталады [3].

9 сынып оқушыларына эксперимент жүргізу барысында «сырғымалы симметрия» тақырыбына арналған есептердің жасанды интеллект (ЖИ) арқылы сызбасын сызып көрсеттік. Және есепті тақтағы шығарып сызбасын тақтаға сыздық. Осы екі жол арқылы оқушыларға «сырғымалы симметрия» тақырыбын түсіндірдік. Эксперимент нәтижесінде оқушылар тақтаға сызбасын сызып көрсеткен кезде 35% оқушы ғана тақырыпты түсіне алды, яғни кеңістікте есептің сызбасын көз алдына елестете алды. Есеп шығару барысында кеңістіктік ойлау қабілеті өте маңызды рөл атқарады, себебі есепті дұрыс шығара алу үшін сызбамен жұмыс жасайды.

Енді оқушыларға есептің сызбасын жасанды интеллект (ЖИ) арқылы көрсеттік. Ол үшін GeoGebra бағдарламасын қолдандық. GeoGebra бағдарламасы арқылы кез-келген функцияның графигін сызып немесе кез-келген мәтіндік есептерді шешуге ыңғайлы екені анық. Ең терең зерттелген есептер геометрия саласының есептері. GeoGebra бағдарламасын қолдану арқылы кеңістікте есептің сызбаларын көрсеткен кезде біз 35%- дан 67%-ға дейін нәтиже алдық.

Есеп №1. Бізде алдын ала сызбасы берілген болсын. Сызбада үшбұрыш $\square XYZ$ нүктелерінің координаталары да берілген болсын. Олар $X(-4, -1), Y(-6, -4), Z(-1, -3)$. Бұл үшбұрыш 10 бірлікпен оң жаққа аударылсын. Пайда болған жаңа үшбұрышты $\square X'Y'Z'$ деп белгілейік. Сонымен, біз бұл үшбұрыштың координаталарын табу үшін бастапқы берілген үшбұрыштың x осьіндегі координаталық нүктелеріне 10 бірлікті қосамыз.

$$X(-4, -1) \rightarrow X'(-4 + 10, -1) = X'(6, -1)$$

$$Y(-6, -4) \rightarrow Y'(-6 + 10, -4) = Y'(4, -4)$$

$$Z(-1, -3) \rightarrow Z'(-1 + 10, -3) = Z'(9, -3)$$

Пайда болған жаңа сызбаны төмендегі суреттен көре аламыз (1-сурет).

1-сурет.

Енді, симметрияға ұшыраған фигурамызды сырғымалы симметрияға ұшыратамыз. Яғни, барлық координата нүктелерін y осы бойымен сырғытамыз. Ол үшін, y осының координаталарын теріс таңбаға көбейтеміз.

$$X'(6, -1) \rightarrow X''(6, -(-1)) = X''(6, 1)$$

$$Y'(4, -4) \rightarrow Y''(4, -(-4)) = Y''(4, 4)$$

$$Z'(9, -3) \rightarrow Z''(9, -(-3)) = Z''(9, 3)$$

Біз жаңа сызбадан сырғыған бейнені көре аламыз. $\square X'Y'Z'$ - $\square XYZ$ -тың сырғымалы симметрияға ұшыраған бейнесі (2-сурет).

2-сурет.

Жауабы: $X'' = (6, 1)$, $Y'' = (4, 4)$, $Z'' = (9, 3)$

Жүргізілген эксперимент нәтижесінде 9 сынып оқушыларының сырғымалы симметрия тақырыбын жасанды интеллект (ЖИ) арқылы үйреніп, кеңістіктік ойлау қабілеттерін, елестете алу қабілеттерін дамыту барысында оқушылардың эксперименттен кейінге меңгерген және үйренген дүниелерін диаграмма байынша көрсететін болсақ:

Оқушылардың 67%-ы тақырыпты түсініп, кеңістіктік ойлау қабілеттері қалыптасты. Ал 18%-ы сырғымалы симметрия тақырыбын түсінді. 9% оқушы сырғымалы симметрия тақырыбына түсінік қалыптастырды. 6%-ы сабақты төмен деңгейде түсінді.

Симметрия тақырыбы мектеп қабырғаларында көптеп кездеседі. Және симметрия тақырыбының типтері, яғни трансляциялық, осьтік, айнымалы, сырғымалы және центрлік

симметриялар. Бұл симметрияның түрлері туралы трансляциялық, осьтік, айнымалы және центрлік симметрияға арнайы түсіндірмелер және арнайы есептер бар. Алайда сырғымалы симметрия тақырыбына арнайы есептер жоқ. Бұл экспериментпен біз сырғымалы симметрия тақырыбының өзекті екенін көрсеттік.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. García, J. D. R., Moreno-León, J., Román-González, M., & Robles, G. (2020). LearningML: A tool to foster computational thinking skills through practical artificial intelligence projects. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 20(63).
2. Burgsteiner, H., Kandlhofer, M., & Steinbauer, G. (2016, March). Irobot: Teaching the basics of artificial intelligence in high schools. In *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence* (Vol. 30, No. 1).
3. Е.Вигнер. Этюды о Симметрии.-М., Мир, 1971. -320с.
4. В.Г. Болтянский., Н.Я. Виленкин. Симметрия в алгебре. –М., Наука, 1967. -284 с.
5. <https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2019/03/08/proekt-my-v-mire-simmetrii>